

Potensi Maggot *Lucilia sericata* Sebagai Solusi Alternatif Infeksi Jamur

Viola Mutiara Salis (1910422030) - Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas.

Hampir dalam dua dekade terakhir, maggot dielu-elukan sebagai obat ajaib karena memiliki beragam khasiat termasuk aktivitas antibiotik, antimikroba, dan penyembuhan luka. Terjadi peningkatan minat terhadap larva ini karena maggot menunjukkan banyak sifat menguntungkan dari fakta yang ditemukan para ilmuwan. Begitu banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui komponen antibakteri yang ada pada maggot. Namun, yang kurang terkenal adalah literatur yang berkaitan dengan sifat antijamur. Seperti yang dicatat oleh Alnaimat dkk (2013), maggot mengandung banyak senyawa alkali (misalnya, amonium karbonat, allantoin), yang menunjukkan aktivitas antijamur sedang terhadap ragi dan jamur. Poppel dkk (2014) melaporkan antijamur peptida baru dari maggot, bernama lucimycin. Berat molekul peptida ini adalah 8,2 kDa dengan 77 residu asam amino. Lucimycin aktif melawan jamur dari Ascomycota, Basidiomycota, dan Zygomycota, hingga *Phytophthora parasitica*, tetapi tidak aktif melawan bakteri. Paper ini dibuat dengan menggabungkan studi literatur kajian mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan yang akan membahas keunggulan bioterapi maggot dalam pengobatan penyakit infeksi jamur, zat maupun kandungan pada maggot *Lucilia sericata* yang bersifat antijamur, dan saran kedepannya. Paper ini dibuat dengan mengangkat isu bioterapi maggot yang dalam dua dekade tengah naik daun namun masih jarang yang mengulas terkait potensi maggot sebagai antijamur. Paper ini akan membahas kajian dari segi fisiologi tumbuhan seperti mekanisme kerja zat antifungi Lucimycin terhadap infeksi jamur pada tumbuhan. Sedangkan pada kajian mikrobiologi seperti efek antimikroba dan antifungi terapi larva. Paper ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan publikasi jurnal dosen bidang ilmu terkait serta artikel lainnya yang mendukung penyusunan paper. Tujuan pembuatan paper ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasi serta masukan dalam pengobatan alternatif akibat infeksi jamur dengan menimbang

aspek lainnya seperti ekonomi karena low cost dan keberadaan Lalat *Lucilia sericata* yang melimpah di alam.

Maggot larva *Lucilia sericata* yang termasuk dalam famili Calliphoridae dalam ordo Diptera merupakan salah satu obat herbal tradisional yang telah berkembang sejak awal di Cina. Di Tiongkok kuno, digambarkan dalam sebuah artikel dan banyak digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati malnutrisi pada anak-anak. Di berbagai negara, maggot hidup telah digunakan untuk membersihkan luka dengan cara hanya menelan jaringan yang rusak/nekrotik selama berabad-abad. Bioterapi ini dikenal sebagai *maggot debridement therapy* (MDT) (Sherman, 2014). Zacharias dan Jones adalah orang pertama yang menerapkan maggot ke luka selama Perang Saudara Amerika. Namun, baru pada tahun 2004 diberikan izin untuk penggunaan belatung medis oleh *Food and Drug Administration* (FDA) (Sherman, 2005). Maggot pertama kali ditemukan bermanfaat dalam bidang medis kemudian dipelajari di laboratorium. Akhirnya, spesies ini selanjutnya digunakan untuk aplikasi klinis yang lebih tepat. Hal ini terbukti berpotensi untuk aplikasi terapeutik dengan biaya dan efek negatif yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode terapeutik konvensional. Meskipun aplikasi klinis maggot semakin diterima, bukti laboratorium ilmiah masih belum cukup untuk mengungkap bagaimana mekanisme biokimia yang mendasari efek menguntungkan dari maggot. Oleh karena itu, bioterapi maggot merupakan salah satu langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk mengkaji dan menjadi inovasi baru dalam pengobatan permasalahan infeksi jamur karena mengandung senyawa antifungi.

Bioterapi maggot *Lucilia sericata* sebagai solusi alternatif dalam menangani luka ulkus diabetik telah lebih dulu dikenal. Larva serangga memiliki sifat memakan jaringan mati pada kulit sehingga tidak menyebabkan rasa sakit pada penderita. Umumnya luka disebabkan oleh aktivitas bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Jenis bakteri tersebut bersifat resisten terhadap pengobatan konvensional yaitu terhadap penisilin, amoksisilin, tetraksilin, dan amipisilin (Ningsih, Nurmiati, dan Anthoni, 2013). Menurut Adila, Nurmiati, dan Anthoni (2013), *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* adalah jenis bakteri gram negatif dan positif yang biasa hidup di usus dan kulit manusia yang

menyebabkan infeksi dan peradangan sehingga dapat menimbulkan luka. Bioterapi ini sudah lebih populer dibandingkan dengan potensi maggot sebagai bioterapi terhadap infeksi jamur. Sekitar 30% kasus luka bakar yang tidak menyembuh disertai infeksi jamur. Hampir di seluruh dunia dermatomikosis tersebar, terutama di daerah tropis dan subtropis. Dermatomikosis adalah infeksi jamur. Infeksi ini sulit dikendalikan dan memerlukan biaya penanganan yang cukup tinggi. Penggunaan obat antifungi dalam jangka waktu yang lama dapat memicu resistensi jamur, toksitas dan efek samping lainnya. Para ilmuwan menduga bahwa terdapat senyawa antifungi pada lapisan kutikel larva. Asam lemaknya dapat menghambat pertumbuhan hifa dan germinasi spora dari jamur entomopatogenik. Kemampuan maggot memakan jamur dapat terjadi karena digesti ekstrakorpora. Kelenjar saliva larva yang terus menerus memproduksi campuran enzim pencernaan (peptidase, triptase, dan lipase) dapat menimbulkan kerusakan dan lisis miselium pada jamur, kemudian dapat diabsorpsi oleh maggot. Kemampuan ingesti larva adalah sebanyak setengah dari berat badannya dalam beberapa menit saja (Jaklic et al, 2008).

Lucimycin memiliki sifat antijamur dan menunjukkan aktivitas melawan patogen jamur yang beragam, termasuk oomycete dan perwakilan dari filum Ascomycota, Basidiomycota serta Zygomycota. Mekanisme antijamur lucimycin belum diketahui, tetapi mungkin berbeda secara substansial dari mekanisme antibakterial dari peptida kationik klasik seperti defensins dan cecropins. Yang menarik dalam hal ini adalah aktivitas lucimycin terhadap oomycete dari genus *Phytophthora*, karena hanya sedikit peptida yang diketahui menunjukkan aktivitas melawan patogen tanaman ini (Ali dan Reddy, 2000). Umumnya banyak biopestisida maupun zat antifungi yang digunakan untuk memberantas infeksi jamur pada tanaman diperoleh atau dibuat oleh tanaman yang memiliki senyawa antifungi. Salah satu contohnya yaitu *Cymbopogon nardus* yang berpotensi sebagai biofungisida pengendali jamur *Colletotrichum* sp (Magdaulih, Nasir, dan Periadnadi, 2014). Akan tetapi, fungisida dapat bersifat merugikan karena senyawa kimia beracun yang terkandung di dalamnya yang dapat memberantas fungi yang menguntungkan seperti mikoriza (Sari, Suwirman, Noli, 2014). Dengan diketahui bahwa pada serangga salah satunya maggot *Lucilia sericata*

yang memiliki senyawa lucimycin yang bersifat antifungi dapat berpotensi menjadi biopestisida. Oleh karena itu, jika hal ini berpotensi menjadi solusi untuk berbagai permasalahan akibat infeksi jamur baik pada manusia maupun tumbuhan.

Maggot larva *Lucilia sericata* berpotensi menjadi inovasi baru dalam alternatif infeksi jamur baik pada manusia dan tanaman. Alternatif ini memiliki keunggulan mudah dibudidayakan karena banyak tersedia di alam dan harganya yang terjangkau karena *low cost*. Adanya senyawa lucimycin yang bersifat antifungi dapat menjadi terobosan baru sebagai solusi dari infeksi jamur. Namun, penelitian lebih lanjut terhadap senyawa ini dan potensi maggot larva *Lucilia sericata* masih sedikit sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar para peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap senyawa lucimycin dan potensi maggot sebagai alternatif infeksi jamur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, R., Nurmiati, Agustien, A. (2013). Uji antimikroba *Curcuma* sp. terhadap pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(1), 1-7. Diambil dari: <http://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/viewFile/30/27>
- A.-K. Poppel, A. Koch, K.-H. Kogel et al. (2014). Lucimycin, an antifungal peptide from the therapeutic maggot of the common green bottle fly *Lucilia sericata*. *Biological Chemistry*, 395(6), 649–656. Diambil dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24622788/>
- Ali, G.S. and Reddy, A.S. (2000). Inhibition of fungal and bacterial plant pathogens by synthetic peptides: in vitro growth inhibition, interaction between peptides and inhibition of disease progression. *Mol. Plant. Microbe. Interact.* 13, 847–859. Diambil dari: https://www.researchgate.net/publication/260760132_Lucimycin_an_antifungal_peptide_from_the_therapeutic_maggot_of_the_common_green_bottle_fly_Lucilia_sericata
- Jaklic D, Lapanje A, Zupancic K, Smrke D, Gunde-Cimerman N. (2008). Selective antimicrobial activity of maggots against pathogenic bacteria. *Journal of Medical Microbiology*, vol 57:617- 25. Diambil dari: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18436596/>
- Magdaulih, Ervina., Nasril Nasir, Periadnadi. (2014). Aktivitas Antifungal Minyak Atsiri *Cymbopogon nardus* L. dan *Elettariopsis slahmong* Lim. Terhadap Jamur *Colletotrichum* sp. yang Menyerang Buah Naga Merah (*Hylocereus polyrhizus*). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 097-102. Diambil dari: <http://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/view/96/90>
- Ningsih, A., P., Nurmiati, Agustien, A. (2013). Uji aktivitas antibakteri ekstrak kental tanaman pisang kepok kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap

Staphylococcus aureus dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(3), 207-213. Diambil dari: <https://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/viewFile/63/60>

R. A. Sherman. (2014). Mechanisms of maggot-induced wound healing: what do we know, and where do we go from here?. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. Diambil dari <http://jjbs.hu.edu.jo/files/v6n2/Paper%20Number%209m.pdf>

R. Sherman (2005). Age-old therapy gets new approval. *Advances in skin & wound care*, 18(1), 12–15. Diambil dari: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15716781/>

Sari, Endah Mutia., Suwirman, Zozi Aneloi Noli. (2014). Pengaruh Penggunaan Fungisida (Dithane M-45) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (*ZeamaysL.*) dan Kepadatan Spora Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA). *Jurnal Biologi Andalas*, 3(3), 188-194. Diambil dari: <http://jbioua.fmipa.unand.ac.id/index.php/jbioua/article/view/127/119>

S. M. Alnaimat, M. Wainwright, and S. H. Aladaileh. (2013). An Initial in Vitro Investigation into the Potential Therapeutic Use of *Lucilia Sericata* Maggot to Control Superficial Fungal Infections. *Jordan Journal of Biological Sciences*, 6(2) , 137–142. Diambil dari <http://jjbs.hu.edu.jo/files/v6n2/Paper%20Number%209m.pdf>